

„nen afzienbaren tijd het rendement een normale rente zal overtreffen; doch dat anderzijds uit het feit dat men het in de onderneming gestoken kapitaal intact laat en zelfs voor het in stand houden van de onderneming nog kapitaal en arbeid beschikbaar stelt, valt af te leiden dat men er niet op rekent, buiten de onderneming een hooger rendement te kunnen maken. Van die redeneering uitgaande, wordt het gerechtvaardigd geacht, de waarde van de hierbedoelde aandelen te stellen op de intrinsieke waarde, zonder meer; aan de rentabiliteitswaarde behoeft geenerlei invloed te worden toegekend, omdat noch een abnormaal hooge, noch een abnormaal lage rentabiliteit kan worden voorzien. Een correctie wegens incurantheid komt evenmin te pas in dit systeem, dat in wezen neerkomt op een voorbijzien van den naamlooze-vennootschapsvorm.”

Hoe moeten wij deze missive nu interpreteren? Hare redactie laat hier weinig twijfel over. Het is een product van de laag-conjunctuur, toen elke maatstaf bij de waardebepaling ons scheen te ontvallen. Toen greep men op een tijdstip, dat tengevolge van de heerschende onzekerheid een bepaling van de toekomstige rentabiliteit der onderneming onmogelijk scheen, naar het eenige, dat bij de bepaling van de waarde van de aandelen der besloten N.V. nog eenige vastheid kon geven, de intrinsieke waarde. Toch geeft de uitbanning van de rentabiliteitswaarde „omdat noch een abnormaal hooge, noch een abnormaal lage rentabiliteit kan worden voorzien” hier te denken. Wanneer deze abnormaal hooge of lage rentabiliteit nu wel uit de gegevens op het tijdstip van waardeering kan worden afgeleid, zal het niet gemakkelijk zijn, de voorkeur voor de intrinsieke waarde tot iederen prijs door te voeren, daar uit bovengenoemd voorschrift toch wel duidelijk blijkt, dat hier wordt gegrepen naar de intrinsieke waarde bij gebrek aan beter²⁾

Theoretisch is de rentabiliteitswaarde als maatstaf zuiverder, wellicht de aangewezen, maar de praktische bezwaren, die bij een richtige vaststelling rijzen, leiden in de min. missive tot haar verloochening.

Er wordt wel eens opgemerkt, dat bij bepaling van de intrinsieke waarde zou worden bereikt, dat het vermogen in de besloten N.V. in hoofdzaak wordt gewaardeerd volgens de regelen die art. 9 der Wet V.B. voor het in bedrijf belegd vermogen van den privé-ondernemer aangeeft. Maar bij waardeering van het in het bedrijf belegde vermogen volgens de laatst vastgestelde balans zal toch de draagkracht van den bezitter niet immer worden benaderd. A. heeft in eigen bedrijf f 200.000.— kapitaal per 31 Dec. 1936, de verliezen over 1935 en 1936 bedroegen ieder jaar f 50.000.—. De vooruitzichten zijn per 1 Mei 1937 nog allerminst gunstig te noemen. Afgezien van de correcties in art. 9 genoemd, zal dus dit bedrijfsvermogen per 1 Mei door A. volgens de laatste balans op f 200.000.— worden bepaald. Alle gegevens wijzen erop, dat deze zaak met rasse schreden zijn ondergang tegemoet kan gaan, althans verdere afbrokkeling van dit vermogen is te verwachten. Gezien de hoogst ongunstige rentabiliteit van het bedrijf kan men niet zeggen, dat deze vermogenswaarde een juiste maatstaf is voor de bepaling van de draagkracht van den bezitter. Denkt men zich nu in, dat dit bedrijf is ingebracht in een N.V., die door A. middels zijn aandelenbezit wordt gecontroleerd, dan geeft de waardeering der aandelen op geldswaarde, mede rekening houdend met de rentabiliteit, een maatstaf, die aanmerkelijk lager zal liggen dan deze f 200.000.— en m.i. economisch juist zal zijn.

(Wordt vervolgd).

W. H. MEIJBURG.

²⁾ Zie ook A. J. Nierhoff: Maandblad Nov. 1937.

TWEE CURATOREN IN ÉÉN FAILLISSEMENT

In het nummer van 10 April 1937 van het Nederlandsch Juristenblad heeft Mr. A. Dirkwager, rechter in de rechtbank te Rotterdam, een verhandeling gegeven over het in hoofde dezes vermelde onderwerp welke, voor zooverre mij bekend is, in accountantskringen niet die belangstelling heeft gehad welke zij verdient. Over het daarin behandelde onderwerp, de controle op het beheer van faillissementsgelden, is juist de accountant bij uitstek tot oordeelen bevoegd en het mag verwondering wekken dat geen accountant zich in de naar aanleiding dezer verhandeling ontstane discussie gemengd heeft, te meer omdat een groot deel der in die discussie weergegeven meeningen daartoe zeer zeker aanleiding geeft.

Mr. Dirkwager vangt zijn betoog aan met de verzuchting dat het helaas een telkens terugkeerend verschijnsel is, dat een rekenplichtige bij zijn leven of na zijn dood blijkt niet in staat te zijn, de hem toevertrouwde gelden te verantwoorden. Personen, die door ambt of keuze geroepen waren, dien rekenplichtige te controleren, roepen dan ach en wee tot zichzelf en tot anderen zeggend, dat zij den betrokkene steeds hadden vertrouwd.

Ten onrechte, daar bij behoorlijk toezicht op den rekenplichtige eventuele tekorten aanstonds aan het licht zouden zijn gekomen. Op de nalatige toezichthouders drukt dan ook evenzeer blaam als op een nalatigen rekenplichtige. Is de verantwoordelijkheid van controleerenden, bij keuze tot controle geroepen, al groot, nog zwaarder rust de verantwoordelijkheid op hen die door hun ambt daartoe geroepen, tot controle verplicht zijn.

Mr. Dirkwager ziet na deze inleiding als voornaamste reden, waardoor bij rekenplichtigen tekorten kunnen ontstaan de vermenging van de geadministreerde gelden met de privé-gelden van den rekenplichtige en ziet als middel ter voorkoming van zulke tekorten het stellen van de verplichting het geadministreerde vermogen afgescheiden te houden van het privé-vermogen.

In dezen gedachtengang meent Mr. Dirkwager dat de wetgever terecht in de faillissementswet waarborgen heeft gegeven voor een doelmatig beheer door en een afdoende controle op den curator, door in art. 92 dier wet den curator de bevoegdheid te geven de gelden aan den ontvanger voor de gerechtelijke consignatiën in bewaring te geven, en in art. 102 voor te schrijven, dat gereede gelden, niet voor het beheer noodig, door den curator ten name van den boedel worden belegd, op de wijze door den Rechter-commissaris goed te keuren. Art. 103 der faillissementswet bepaalt dan dat over dergelijke gelden door den curator slechts mag worden beschikt, op door den Rechter-commissaris voor gezien geteekende stukken.

Mr. Dirkwager meent echter dat van de bevoegdheid in art. 92 der faillissementswet nimmer gebruik wordt gemaakt en zegt reden te hebben te veronderstellen dat ook aan de naleving van art. 102 niet die aandacht wordt geschonken welke dit z.i. nuttige artikel in zoo ruime mate verdient.

Mr. Dirkwager zou nu gaarne zien dat ik elk faillissement een bankinstelling tot mede-curatrice werd benoemd waartoe art. 14 der faillissementswet de gelegenheid opent en dat aan deze mede-curatrice de speciale taak werd opgedragen de faillissementsgelden te ontvangen en te beheeren, welke afbakening van den werkring der mede-curatrice krachtens art. 70 der faillissementswet mogelijk is. Mr. Dirkwager meent dat hierdoor de controle door den Rechter-Commissaris vergemakkelijkt en verdiept zal worden. De werking van den advocaat-curator zou dan bestaan in het eigenlijke liquidatiewerk en de

storting der ontvangen gelden bij den bankier-*curator*, terwijl deze de gelden van zijn mede-*curator* zou ontvangen en daarvoor een aparte rekening in zijn boeken openen.

In het nummer van 1 Mei 1937 van het Nederlandsch Juristenblad komt Mr. *Dirkzwager* op het punt van de taakverdeling tusschen advocaat-*curator* en bankier-*curator* terug en zegt thans dat hij zich de samenwerking aldus voorstelt, dat de Bank uitsluitend wordt opgedragen het mede-ontvangen van de faillissementsgelden en het beheeren daarvan. De kwijtingen, zoo zegt Mr. *Dirkzwager*, zullen dus gegeven worden door *curator* en mede-*curator*, doch de betaling of storting zal uitsluitend plaats hebben ten kantore van de Bank.

In hetzelfde artikel wekt Mr. *Dirkzwager* notarissen en deurwaarders op om in het welbegrepen eigen belang van hunnen stand hunne boekhouding onder accountants-*contrôle* te stellen, een Unie te stichten van notarissen die vrijwillig accountants-*contrôle* aanvaardden en van het lidmaatschap dezer Unie op briefpapier e.d. kennis te geven. (Ik ben voornemens op dit denkbeeld in een volgend artikel terug te komen.)

Alvorens mijne meening over de zienswijze van Mr. *Dirkzwager* te geven wensch ik in het volgende in het kort een denkbeeld te geven van de wijze waarop derden op de ideeën van Mr. *Dirkzwager* hebben gereageerd.

Mr. *P. J. A. Clavercau* (N. J. B. Jrg. 12 afl. 16) beveelt den Postcheque- en girodienst als mede-*curator* aan.

Mr. *C. J. Goudsmit* (N. J. B. Jrg. 12 afl. 16) acht de voorgestelde maatregelen onnoodig. Toezicht van den Rechter, mede bestaande uit regelmatige verificatie van wat er zijn moet en van wat belegd is, maakt knoeierij onmogelijk.

Mr. *A. B. Blom* (N. J. B. Jrg. 12 afl. 17) heeft praktische en psychologische bezwaren, wenscht meer toezicht van den rechter-commissaris, acht het stelsel *Dirkzwager* onnoodig pijnlijk voor het prestige van curatoren en vindt het moeilijk te incasseren als men zelf geen kwijting mag geven.

Mr. *P. M. J. Nolet* (M.J.B. Jrg. 12 Afl. 17) meent dat benoeming van een tweeden *curator* een geheel overbodige luxe is en dat volstaan kan worden met het opleggen van de verplichting tot storting der faillissementsgelden bij een bank, waarbij den rechter-commissaris periodiek het saldo biljet wordt overgelegd.

Mr. *C. J. de Vrieze* (N.J.B. Jrg. 12 Afl. 17) denkt dat vele leden der balie zich door een zekeren angst bekropen zullen gevoelen dat de spoeling nog dunner zal worden, vreest dat benoeming van een bank tot mede-*curator* tot veel wrijving aanleiding zal geven omdat de bank die haar taak serieus opvat zich geroepen kan gevoelen den advocaat-*curator* lastig te vallen met de vraag of hij niets heeft ontvangen en of er niet iets ha dmoeten zijn ontvangen, Mr de V. stelt verder dat het door Mr. *D.* bedoelde systeem niet is bestemd om te dienen als voorbehoedmiddel tegen boos opzet, maar alleen beoogt ongelukken te voorkomen, die ontstaan uit het door slapte en door een niet van te voren gewilden samenloop van omstandigheden opteren van kasmiddelen, die slechts ten deele eigen geld waren. Mr de V. acht het ter bereiking van dit doel voldoende indien de rechters-commissarissen den curatoren opdragen gelden boven een zeker bedrag afzonderlijk te beleggen en hun één maal per kwartaal een opgave te doen van den stand van den boedel.

Mr. *G. W. Bannier* (N.J.B. Jrg. 12 Afl. 17) meent evenals Mr. *Goudsmit* dat de rechters-commissarissen zelf groote verbetering in den bestaanden toestand kunnen brengen door alle curatoren te noodzaken afzonderlijke bank- of girorekeningen voor de boedels te openen, waarop slechts op handteekening van rechter-commissaris en *curator* tezamen beschikt mag worden, voorts zouden curatoren verplicht moeten worden den

rechter-commissaris van alle inkomsten en uitgaven op de hoogte te houden en in belangrijke boedels ook tusschentijds rekening en verantwoording af te leggen met overlegging van justificatoire bescheiden.

Mr. *Is. Coopman* (N.J.B. Jrg. 12 Afl. 17) vindt dat het geen zin heeft de bank in het beheer een actieve rol te doen spelen, dat het in het systeem van het bankwezen past dat de bank passief fungeert als bewaarneemster der gereede gelden en gevoelt uit dien hoofde niets voor de benoeming van een bank als mede-*curator*.

Over gebrek aan belangstelling had Mr. *Dirkzwager* dus zeker niet te klagen. Buitendien was het belang van het ter sprake gebrachte onderwerp den Procureur-generaal bij den Hoogen Raad niet ontgaan die, in een circulaire aan de Arr. Rechtbanken en Officieren van Justitie van 5 Mei 1937 No. 359 (N.J.B. Jrg. 12 Afl. 20) de Rechtbanken uitnodigde bijzondere aandacht te wijden aan de hier behandelde aangelegenheid, liefst door hiertoe een algemeene vergadering te beleggen of door althans de met de faillissementen belaste kamers te raadplegen, en den Officieren van Justitie opdroeg hem over de genomen besluiten verslag uit te brengen.

Ik acht het van belang deze circulaire in extenso te laten volgen:

„De bespreking, van welke het beheer van den faillissements-*curator* in een aantal afleveringen van het Nederlandsch Juristenblad (tot dusver afl. 15, 16, 17, 18) het voorwerp is geweest, heeft ook mijne aandacht weder gevestigd op de mij niet onbekende omstandigheid, dat van het toezicht van den Rechter-Commissaris in het faillissement op het beheer van den faillieten boedel (art. 64 der Faillissementswet) in den regel niet veel terecht komt. Wel heeft deze, gelijk ook de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der Commissie van Voorbereiding in de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft uiteengezet, niet mede-beheer, doch hij heeft toch na te gaan, of de *curator* handelt naar de voorschriften der wet en in het belang van den boedel.

„Het tweede lid van art. 102 der Wet nu schrijft uitdrukkelijk voor, dat gereede gelden, die voor het beheer noodig zijn, door den *curator* ten name van den boedel worden bevestigd op de wijze door den Rechter-Commissaris goed te keuren. Over de aldus belegde gelden mag de *curator* krachtens art. 103 niet anders beschikken dan door middel van door den Rechter-Commissaris voor gezien geteekende stukken. Daarnaast geeft art. 92 den *curator* de bevoegdheid de gelden aan den ontvanger voor de gerechtelijke consignatiën in bewaring te geven. Het reeds genoemde art. 64 geeft den Rechter-Commissaris de gelegenheid den *curator* periodiek een opgave van den stand der rekening van den boedel te vragen teneinde te controleeren, of het voorschrift der wet is nageleefd en of van de bevoegdheid van den *curator* in de hiervoor in aanmerking komende gevallen is gebruik gemaakt. Ik meen echter te weten, dat in den regel het voorschrift niet wordt nageleefd en van de bevoegdheid niet gebruik wordt gemaakt, terwijl de *contrôle* geheel achterwege blijft en de faillissementen zich voortslepen en zelfs niet zelden bij wisseling van Rechter-Commissaris of *curator* geheel in het vergeetboek geraken.

„Het komt mij voor, dat deze vicieuse toestand niet mag voortduren en dat de Rechtbanken het in de hand en derhalve den plicht hebben daaraan een einde te maken. Ik maak daarom gebruik van de mij bij art. 52 van het zoogenaamde Reglement I verleende bevoegdheid om hierop de aandacht der Rechtbanken met nadruk te vestigen. Niet dat ik een bepaald maatregel zou willen voorschrijven, want er zijn ver-

„schillende wegen mogelijk, waarlangs aan het euvel zou kunnen worden tegemoet gekomen. Het schijnt, dat er eenige arrondissementen zijn (N.J. 1937, blz. 435 en 436) waar het stelsel van de artt. 102 en 103 geregeld wordt toegepast. Ook is voorgesteld (N.J. 1937 blz. 405) gebruik te maken van den postcheque- en girodienst. Een geheel ander stelsel, dat wellicht ook goede diensten zou kunnen bewijzen, is het benoemen in elk faillissement van een bankinstelling, die zich daartoe vooraf bereid verklaard zou hebben, tot mede-curatrice, alleen om als kassier voor den boedel werkzaam te zijn. (N.J. 1937 blz. 381). Ik meen, dat het oordeel, welk stelsel zal moeten worden gekozen, het best aan de Rechtbanken zal kunnen worden overgelaten, evenals de vraag, of in een bepaald faillissement de baten van dien aard zijn, dat zij het nemen van een maatregel wettigen. Men zij hierbij intusschen niet te schroomvallig: alleen als spoedige opheffing wegens gebrek aan baten waarschijnlijk is, schijnt mij elke maatregel als bovenbedoeld onnoodig. Van het hoogste belang is echter, dat in de andere gevallen ingegrepen worde.

„Ik noodig daarom de Rechtbanken uit aan deze aangelegenheid hare bijzondere aandacht te wijden, liefst door hier toe een algemeene vergadering te beleggen of door althans de met de faillissementen belaste kamers te raadplegen, terwijl ik den Officieren van Justitie opdraag mij over de bij het een of het ander genomen besluiten verslag uit te brengen.”

De Procureur-Generaal bij den Hoogen Raad der Nederlanden,
BESIER.

Deze circulaire gaf Mr A. J. Hankes Drielsma aanleiding om in de Nieuwe Rotterdamse Courant van 14 Mei 1937 als zijne meening weer te geven, dat van de zijde der Nederlandsche rechtswereld zeker ingestemd zal worden met de algemeene strekking daarvan, doch dat met betrekking tot één middel ter verbetering in den omzendbrief genoemd groot voorbehoud geboden is en dat is de benoeming van een bankinstelling tot mede-curatrice. Mr H. D. acht het een essentieel en principieel bezwaar van Mr Dirkszagers denkbeeld dat het een miskennis is van de rol en de positie zoowel van de magistratuur als van de balie ten opzichte van banken. Mr H. D. meent dat een krachtige en algemeene toepassing van de artt. 102 en 103. Faillissementswet met de noodige ernst en zorg tot uitvoering gebracht zeer goed de gelegenheid biedt een behoorlijk toezicht te organiseren.

Een lezenswaardig artikel schreef Mr F. J. Brevet nog in Economisch-Statistische berichten waarin hij op de noodzakelijkheid van controle in het algemeen, wijst en betoogt dat het beheer over den faillieten boedel niet van controle uitgesloten mag zijn.

In een artikel in de Nieuwe Rotterdamse Courant van 22 Mei 1937 constateert Mr Dirkwager zelf dat hij tot nu toe niet veel succes heeft gehad met zijn voorstellen en dat geen enkele rechtbank in den lande zijn voorstel in practijk heeft gebracht. Mr D. verdedigt zijn voorstellen nog eens uitvoerig en stelt thans scherp, dat het niet afdragen van gelden door een curator of déconfiture van een curator een mooi woord is voor een ernstig misdrijf en dat zulke misdrijven slechts gepleegd konden worden doordat een rechter in zijn controle-taak ernstig is tekort geschoten. Mr D. eindigt zijn artikel met: Ik stap hier af van mijn systeem, dat ik reeds vele jaren zonder succes verdedig. Sapientibus sat.

Ondanks dit voornemen om van zijn systeem af te stappen

komt Mr D. in het Nederlandsch Juristenblad van 9 October 1937 Jrg. 12 No. 34 nog eens op zijn oude liefde terug, hetgeen niet te verwonderen is, met een kort artikel dat ik hieronder in extenso weergeef en dat den titel draagt „Ten laatste male twee curatoren in één faillissement”.

„Het eclatante onsucces, dat ik heb gehad met het propagereen van mijn denkbeeld: „Twee curatoren in één Faillissement” (N.J.B. 1937 nummers 15 en 18, N. Rotterd. Ct. 22 Mei 1937), zou mij ervan moeten weerhouden nogmaals dit onderwerp publiekelijk ter sprake te brengen. „Een hardnekkigheid, niet een betere, doch de beste zaak waardig, doet mij echter besluiten om tot leering van allen die, om welke reden dan ook, mijn voorstel overbodig achtten, zonder verder commentaar de aandacht te vestigen op het nummer „Handelsbelangen” dd. 29 September 1937 No. 2511, waarin voorkomt de crediteurenlijst in het faillissement van Mr X. te Z., luidende als volgt:

„Mr A. als curator in het faillissement van B. wegens debet-saldo der	
„rek. van Mr X.	f 19.353.50
„Mr A. als curator in het faill. van C. wegens	
„debet-saldo der	
„rek. van Mr X.	„ 4.314.40
„Mr A. als curator in het faillissement van D.	
„wegens debetsaldo der	
„rek. van Mr X.	„ 113.519.88
„Mr A. als curator in het faill. van E. wegens	
„debetsaldo der	
„rek. van Mr X.	„ 12.457.—
„P.T.T.	„ 5.64
„Een Hyp. Bank, pref.	„ 7.584.25
„Belastingen. Pref.	„ 341.53

„Twee crediteuren hebben hunne vorderingen niet of nog niet ingediend.

„De baten bedragen f 3.988.971½ wegens opbrengst verkocht roerend goed, plus twee pro memorie posten, zijnde een met hypotheek belast pand en een vordering. Een Bank-saldo gaf een bate van f 54.15. Het totaal der schulden is f 157.576.20, waarvan preferent f 7.925.78.

Rotterdam.

A. DIRKZWAGER.

Zoo stond de zaak toen Prof. Mr R. P. Cleveringa in het Nederlandsch Juristenblad van 19 Februari 1938 (Jrg. 13 Afb. 8) haar na maanden rust opnieuw oprakelde in een artikel waarin naast een aantal juridische elementen, de kern van het vraagstuk van de controle op den faillieten boedel wordt aangeroerd die, dat zullen alle collega's met mij eens zijn, noch door Mr Dirkwager, noch door een zijner opponenten scherp was weergegeven. En wel doet Prof. Cleveringa dit in de volgende zinnen:

„Wanneer iemand in staat van faillissement wordt verklaard, worden zijn baten aan hemzelf en zijn schuldeischers onttrokken; de aangestelde curator neemt ze onder zijn hoede, de schuldenaar verliest beheer en beschikking er over, de schuldeischers mogen ze niet langer ter bewaring hunner rechten of ter uitwinning beslaan. Ter voorkoming van ongewenschte gevolgen van een te hevig samendringen van schuldeischers grijpt de overheid in, wijst hen allen en den schuldenaar voorloopig terug en roept een derde naar voren als bewaarder. Dit optreden schept voor het minst den plicht voor alle betrokkenen te doen wat mogelijk is, te zorgen, dat de faillissementsactiva bij dien bewaarder veilig zijn; ondermeer doet het dit dus voor den rechter.

.....

„Zijn eenmaal gereede gelden volgens art. 102 Fw. belegd en heeft men daarbij op zijn tellen gepast, dan is, dunkt mij, ten opzichte hiervan de hoogst mogelijke graad van veiligheid bereikt. Een curatorbank naast den gewonen curator ter beveiliging tegen het onverantwoord wegvloeden dier gelden schijnt mij geen nut meer op te leveren.

„Intussen, dit betreft alleen gelden, die op door den rechter-commissaris goedgekeurde wijze zijn belegd. „Doch”, aldus zal *Dirkzwager* zich haasten op te merken, „op deze gelden had ik dan ook in mijn voorstel juist niet het oog. Mijn bezwaar raakt de niet-belegde activa. Hoe groot deze zijn, weet de rechter-commissaris soms ten naaste bij, soms op geen stukken na; men heeft hem hier mooi toezicht op dragen, maar dat toezicht kan hij niet doelmatig uitoefenen en eerst recht niet daar, waar de boedel ingewikkeld en onoverzichtelijk en omvangrijk is. Hij zou er accountant en medeurator beide voor moeten zijn, en nu nog maar daargelaten, of alle rechters-commissarissen goede accountants zijn, zij missen en de uitrusting voor een goede controle en den tijd”. „Controleert ons scherp; zoo hebben eenige advocaten van goeden naam den Rotterdamse rechter toegevoegd. Daarmede zijn zij eigenlijk langs de voornaamste strekking van zijn betoog heengegaan; want zijn bezwaar is juist, dat hij en zijn ambtgenooten — o, zeker, wel eenig toezicht, veelal zelfs een tamelijk goed toezicht kunnen uitoefenen maar — een controle, zooals deze behoort te zijn, niet vermogen toe te passen. Zij kunnen binnen den hun toegemeten tijd en met de hun ter beschikking staande middelen en wanneer zij toezichthouders willen blijven en geen bedilzieke bemociallen willen worden, niet nagaan, of de boedelbeschrijving en de staat van baten en schulden uit art. 96 Fw. juist zijn, of er binnenkomt wat er binnen hoort te komen. Daar schort het hem; en dit euvel bezweert men niet met inschakeling van den postgirodienst, met een verzoek om regelmatige verificatie van wat er zijn moet, met driemaandelijksche verslagen over den stand van het faillissement, met een bankgarantie, en meer dergelijke maatregelen; en het allerminst wel met een straf achteraf. Verschillende dezer maatregelen zijn zeker zeer aanbevelenswaardig en zij kunnen ook wel meewerken om onregelmatigheden tegen te gaan, maar zij raken de aangelegenheid *Dirkzwager* m.i. slechts zijdelings. Heb ik goed gelezen, dan is tot dusver op zijn hoofdbezwaar nog niemand ingegaan.

„Is er tegen dat bezwaar eenig kruid gewassen? De Rotterdamse rechter zelf meent van wel; hij wil gebruik maken van de diensten, die een bank kan bieden, en deze tot medeurator met beperkte taak laten benoemen. Wil dit middel baten, dan moet de bank naar uitrusting, geschooldheid en ge goedheid van den eersten rang zijn. De omstandigheid, dat ook zulk een bank tenslotte kan falen, mag men buiten beschouwing laten; wie hiertoe niet bereid is, loopt gevaar het beste af te wijzen uit begeerte naar het allerbeste. Hier ligt geen moeilijkheid; eerste-rangse banken zijn door heel Nederland te vinden. Maar tevens moet, wil het wat helpen, de beperkte taak der bank- curator toch nog tamelijk omvangrijk zijn, want zij moet de volledige, actief mede-beoefende inzameling en bewaring der activa omvatten; een taak, ruimer dan die, welke den voorsteller zelf, naar het schijnt, aanvankelijk voor oogen heeft gestaan. Want blijft het bij de enkele inname en bewaring van door den hoofdeurator opgegeven en aangebrachte gelden, dan baat het bedachte middel, dunkt mij, niet, zoo omvangrijk moet de taak der bank zijn, dat zij zelfs eenigermate de vrees heeft bekropen, of zij niet buiten haar normale werkzaamheden gaat vallen; al kan zij ook buiten de verificatie, de berekening der uitdeeling e.d. blijven. Die vrees moet ongegrond blijken; is zij dit niet, dan lijkt mij het voorstel *Dirkzwager* niet goed.

Wanneer ik beweer dat Prof. *Cleveringa* de kern van het vraagstuk waarom het gaat aanroert dan wil ik daarmee zeggen, dat hij de enige is die, hoewel geen afdoende oplossing aan de hand gevend, in het licht stelt dat het vraagstuk van meer omvangrijke beteekenis is dan zij die hunne meening vóór hem te kennen gaven hebben beseft e.q. hebben willen te kennen geven. Wat toch is het geval. Zooals Prof. *Cleveringa* zegt, wanneer iemand in staat van faillissement wordt verklaard roept de overheid een derde naar voren die als bewaarder van den faillieten boedel optreedt. Ik zou er den voorkeur aan geven hier te spreken van beheerder in stede van bewaarder welk laatste woord mij een te eng begrip toeschijnt voor de veel meer dan bewaring omvattende functie van den curator. Deze beheerder staat onder controle van den rechter-commissaris die, zoo stelt Prof. *Cleveringa* ten rechte, wil hij zijn controle goed uitoefenen niet alleen heeft na te gaan of gereede gelden volgens art. 102 Fw. belegd worden maar ook heeft na te gaan of er binnenkomt wat er binnen behoort te komen en zeer juist zegt Prof. *Cleveringa* daar schort het hem en daartoe hebben de rechters-commissarissen noch den tijd noch de middelen ter beschikking.

Het uitgangspunt van Prof. *Cleveringa* is een ander dan dat van Mr *Dirkzwager* en ik meen een beter. Stelt Mr *Dirkzwager* dat de voornaamste reden waardoor bij rekenplichtigen tekorten kunnen ontstaan is, de vermenging van de geadministreerde gelden met de privé-gelden van den rekenplichtige en dat het ter voorkoming van deze tekorten voldoende is de verplichting op te leggen het geadministreerde vermogen afgescheiden te houden van het privé-vermogen, dan gaat hij zooals Mr *de Vriese* opmerkt uit van het standpunt dat deze tekorten niet ontstaan uit boos opzet, maar laten we zeggen uit een administratieve slordigheid. Die slordigheid heeft dan echter toch steeds het gevolg moeten hebben, dat de curator meer vertoerde dan zijn eigen inkomen en vermogen bedraagt, zonder hetwelk geen tekort zou kunnen ontstaan. Het komt mij voor, dat dergelijke slordigheden niet wel denkbaar zijn zoodra het tekort in de papieren gaat loopen, en dat is bij tekorten welke publiek worden wel steeds het geval. Ik durf veronderstellen dat tekorten uit werkelijke slordigheid niet snel publiek worden. De bedragen daarvan kunnen niet hoog ooploopen en voor zooverre zij niet uit eigen vermogen of toekomstig inkomen gedekt worden, zullen familie, vrienden of collega's bereid zijn zulke tekorten te dekken.

Juist andere karaktereigenschappen van den rekenplichtige dan juist slordigheid zijn als regel oorzaak van de debacles. Wanneer wij het schuldenlijstje zien in het laatste opstel van Mr *Dirkzwager* dan zal hij zelf moeten erkennen dat zulke sommetjes niet door slordigheid verloren gaan.

De voornaamste reden waarom bij rekenplichtige tekorten ontstaan moet dan ook niet worden gezocht in de vermenging van kassen, doch in het gemis van een of meer van de karaktereigenschappen die noodig zijn voor de vervulling der functie van rekenplichtige.

Het is het gemis van een of meer van deze noodige eigenschappen, dat de rekenplichtigen brengt tot handelingen welke zij niet hadden mogen verrichten, handelingen die niet alleen ten nadeele zijn van hen wier belangen in hunne handen zijn gelegd maar die ook henzelf benadeelen en het publieke oordeel over den stand waartoe zij behooren onaangenaam beïnvloeden. Het is ter voorkoming van deze onjuiste handelingen e.q. ter voorkoming van verdere ontwikkeling daarvan dat de controleerende functie in het leven is geroepen. In het bizonder in het bedrijfsleven heeft deze functie in de laatste tientallen van jaren, mede door de belangrijke wijzigingen in de economische structuur van dat bedrijfsleven, een groote ont-

wikkeling doorgemaakt. Ieder die daar met rekenplichtigen in aanraking komt acht controle op hunne handelingen op de door hen overgelegde verantwoording de meest natuurlijke zaak. Mr *Brevet* wijst daarop in zijn artikel in Economisch Statistische berichten op geestige wijze. Maar dan niet een controle die zich tevreden stelt met het nalezen van de geheele of zelfs een deel der geldelijke verantwoording en het vergelijken van die verantwoording met de daarbij overgelegde bewijsstukken of iets dergelijks, maar een controle die, zooals Prof. *Cleveringa* zegt, vaststelt of er is binnengekomen wat behoort binnen te komen, m.a.w. en controle die alle faits et gestes en alle onder beheer van den rekenplichtige gestelde activa omvat. Juist zoo'n controle dus waarvan Mr *de Vriese* vreest dat zij tot veel wrijving aanleiding zal geven omdat zij ten gevolge kan hebben dat de rekenplichtige lastig wordt gevallen met de vraag of hij niets heeft ontvangen en of hij niet iets had moeten ontvangen. Het bedrijfsleven voelt zoodanige controle niet als een last doch als een noodzakelijkheid en acht het instellen van zoodanige controle een plicht van hem, die een ander tot rekenplichtige maakt. Zoo denkt ook de rechterlijke macht zelf er over. Want talrijk zijn de vonnissen waarbij een veroordeeling van een rekenplichtige is vervat, die zijn taak niet juist vervulde en waarin het ontbreken van een deugdelijke controle een laakbaar verzuim wordt genoemd van hem die den rekenplichtige te werk stelde.

Nu is er geen enkele grond te vinden waarop aangenomen zou moeten worden dat de afgestudeerden in de rechten de voor den rekenplichtige noodige karaktereigenschappen in volmaakt omvang zouden moeten bezitten en het is niet meer dan natuurlijk dat ook onder hen elementen voorkomen, die door het gemis van een of meerdere dezer eigenschappen, tot handelingen komen welke zij niet hadden mogen verrichten.

Maar dan is er ook geen enkele reden waarom deze afgestudeerden, wanneer zij zich als advocaat gevestigd hebben, op goede gronden kunnen meenen dat zij, wanneer zij in dat bedrijfsleven een rekenplichtige functie te vervullen krijgen, zich zouden mogen onttrekken aan de controle, die het bedrijfsleven noodig acht. De curator in een faillissement treedt op ten behoeve en in het belang van het bedrijfsleven en hij vervult daarin helaas een belangrijke rekenplichtige functie. Hij heeft in die functie te gedooogen wat ieder rekenplichtige te gedooogen heeft, ook in de oogen van de magistratuur waartoe hij behoort.

Men vergeete niet en leze ter vergelijking het artikel van Mr *Brevet* eens na, dat de positie van den curator-rekenplichtige een machtigere is dan die van menig directeur eener groote onderneming en dat hij geroepen wordt tot de behartiging van de belangen van groepen die niet den minsten invloed op zijn benoeming en slechts een zeer geringen en zijdelingschen invloed op zijne handeling kunnen uitoefenen.

Aan die controle onttrekt de advocaat-curator zich zoodra hij het toezicht van den rechter-commissaris zooals dit in de artikelen 102 en 103 der faillissementswet is vastgelegd een afdoende controle op zijne handelingen gaat vinden en het meerendeel der opponenten van Mr *Dirkzwager* achten dit toezicht afdoende. Aan hetzelfde laakbare verzuim dat zij het bedrijfsleven zoo nu en dan verwijt, maakt de rechterlijke macht zich schuldig wanneer zij de curatoren zonder afdoende controle laat. Ik laat hierbij geheel buiten beschouwing het feit dat blijkens de circulaire No. 359 van den Procureur generaal bij den Hoogen Raad der Nederlanden ook het toezicht volgens de art. 102 en 103 der faillissementswet uit te oefenen nog niets eens voldoende plaats vindt; daarin zou langs ambtelijken weg verbetering zijn te brengen. Maar wat zou dit ons

nader brengen tot het beoogde doel, trachten te voorkomen dat de curator-rekenplichtige wordt gesteld voor een verleiding waaraan hij geen weerstand kan bieden? Ik beweer geen stap. Immers de curator-rekenplichtige heeft behalve geld het geheele vermogen van den failliet onder zich waarmede hij vrij wel naar willekeur kan handelen en het is onmogelijk te controleren wat met dit deel van het vermogen is geschied indien het op zich zelf reeds onvoldoende toezicht van den rechter-commissaris zich alleen uitstrekt over de bewaring van gelden, kleinoorden effecten en andere papieren van waarde. Mr *Dirkzwager* en Prof. *Cleveringa* en vermoedelijk ook Mr *de Vriese* zien dit wel in. Het voorstel van Mr *Dirkzwager* kan hierin geen afdoende verbetering brengen omdat de functie van den mede-curator zich zou bepalen tot het mede-constateeren van wat er binnenkomt en zich niet uitstrekt tot het constateeren van wat er binnen behoort te komen om nogmaals de woorden van Prof. *Cleveringa* te gebruiken. De eisch van twee handteekeningen voor een geldige kwijting moge al een juridisch argument zijn om den debiteur die de enkele handteekening aanvaardde niet rechtsgeldig gekwetten te beschouwen als middel ter voorkoming van boos opzet heeft deze eisch gezien de maatschappelijke verhouding van advocaat tot vele debiteuren weinig waarde. Buitendien hoeveel debiteuren zullen er niet blijven die dien eisch nimmer zullen kennen?

De oplossing van het vraagstuk moet dan ook m.i. worden gevonden in de ontwikkeling van de controle op den rekenplichtige in de richting die het bedrijfsleven reeds lang heeft ingeslagen en waartoe de faillissementswet de gelegenheid biedt. Volledige controle op het beheer tijdens en op de verantwoording na het faillissement door een daartoe bevoegde functionaris is noodig. Die functie, bij artikel 64 der faillissementswet in handen gelegd van den rechter-commissaris, kan hij niet op afdoende wijze vervullen, deels uit gebrek aan tijd, deels uit gemis aan middelen, deels uit gebrek aan kennis van de toe te passen controle-techniek. Welnu laat de rechter-commissaris gebruik maken van de hem bij art. 70 der faillissementswet toegestaan bevoegdheid en een tweeden curator aanwijzen belast met het mede-opmaken van de beschrijving des faillieten boedels en den staat van baten en schulden (artt. 94—96), en het periodiek uitbrengen van verslag omtrent het beheer en de vereffening van den faillieten boedel waarop de rechter-commissaris toezicht heeft uit te oefenen.

Tot het eischen van dit periodieke verslag is de rechter-commissaris bevoegd, immers in de meermalen aangehaalde circulaire van den Procureur-Generaal bij den Hoogen Raad der Nederlanden is vermeld dat art. 64 der faillissementswet den rechter-commissaris de gelegenheid geeft periodiek een opgave van den stand der rekening van den boedel te vragen ten einde te controleren of het voorschrift der wet is nageleefd.

Alle overige bevoegdheden kunnen desverlangd aan den advocaat-curator blijven.

Indien de rechter-commissaris dan met deze bijzondere functie zou willen belasten den deskundige op het gebied der administratieve controle, die de Nederlandse wetgeving nog onvoldoende kent, en die het bedrijfsleven gewoon is accountant te noemen, meen ik, dat hij een juiste keuze zou doen. In de frequentie zijner verslaglegging zou men den accountant vrijheid moeten laten met dien verstande, dat hij aan een minimum gebonden zou moeten zijn. Het zou gerechtigd moeten zijn zoo vaak een verslag uit te brengen als hij dit wenschelijk oordeelt, terwijl het verslag zelf betrekking zou moeten hebben zoowel op den stand en de samenstelling van den boedel als op het gevoerde beheer. Elk verslag kan worden besloten met

een kort resumé behelzende de punten welke voor den rechter-commissaris van bijzonder belang zijn en waaronder voorkomt in hoeverre in overeenstemming met de artt. 102 en 103 faillissementswet is gehandeld.

Bij goede samenwerking tusschen advocaat en accountant zal de boedel nog op andere gronden gebaat moeten zijn. Het mag toch boven allen twijfel verheven geacht worden, dat de bijzondere ontwikkeling op administratief-organisatorisch en op bedrijfseconomisch gebied den accountant in staat stelt niet alleen den staat van baten en schulden met grootere nauwkeurigheid op te maken maar hem ook de aangewezen persoon doet zijn voor het adviseeren omtrent de te volgen richtlijnen bij voortzetting en liquidatie der ondernemingen. In het bijzonder daar waar het gaat om langs den weg van boekenonderzoek den aard en den omvang der baten te bepalen zal hij tot conclusies kunnen komen, waartoe de advocaat-curator niet komen zal. De op hem rustende verplichting om verslag uit te brengen omtrent het beheer en de vereffening van den faillieten boedel zal hem noodzaken van die vereffening een boekhouding te voeren of te doen voeren iets waaraan zoo nu en dan ook nog wel het een en ander ontbreekt.

Men kome nu niet met argumenten als „verdunde spoeling”, „vrees voor wrijving” e.d. want het gaat hier om veel grotere belangen. Het gaat hier om een belang voor boedelereditoren en failliet welks behartiging wat kosten waard is en buitendien om de naam van een stand die met het oog op hare plaats in onze samenleving zoo vlekkeloos mogelijk moet zijn.

Maar buitendien verwacht ik en niet zonder grond dat de met een deskundig boekenonderzoek aanvangende opmaking van den staat van baten en schulden menigmaal transacties uit voorafgaande perioden en het bestaan van activa aan het licht zal brengen, waarvan de wetenschap voor den boedel van belang is en die hoogstwaarschijnlijk aan den advocaat-curator zouden zijn ontgaan. En wat die wrijving betreft daarvan hebben de goede accountants nu al lang geleerd hoe zich daartegenover te gedragen zonder dat zij iets van hunne rechten prijs geven en zonder dat zij tot onaangename conflicten komen.

In het Nederlandsch Juristenblad van 29 Mei 1937 Jrg. 12 Afb. 22 wijst Mr *Ch. Boasson* nog op het Engelsche recht met betrekking tot de onderwerkelijke aangelegenheid. Hij vestigt er de aandacht op, dat de „liquidator” in Engeland nimmer is een..... jurist maar steeds een accountant wiens taak geheel identiek is met die van onze faillissementsecuratoren. Niet-tegenstaande deze „liquidators” genoodzaakt zijn een „record-book” bij te houden ter noteering van alle besprekingen op vergaderingen enz. en een „cash-book” voor alle inkomsten en uitgaven beide onder toezicht van de Board of Trade, acht ik hunne positie als „liquidator” even onjuist als de positie van onzen curator indien de Board of Trade zijn controleerende functie uitoefent op gelijke wijze als onze rechters-commissarissen. Zelfs de door Mr *Boasson* als straffe controle gevoelde verplichting om twee maal per jaar alle bescheiden en een rekening en verantwoording in te dienen en het feit dat de liquidator ieder oogenblik door de Board of Trade ter verantwoording geroepen kan worden heeft geen feitelijke waarde indien op die rekening en verantwoording geen deskundige controle plaats heeft.

Zoo kom ik dan zij het op ten deele andere gronden en met een geheel andere taakverdeling tot een overeenkomstige conclusie als Mr *Dirkzwager* „Twee curatoren in één faillissement”. Ik acht dit onderwerp van belang voor de geheele Nederlandsche samenleving en meen dat Mr *Dirkzwager* dank verdient voor het feit dat hij dit onderwerp heeft geëntameerd.

Laten wij hopen dat hij doorzet wat hij heeft aangevangen en dat zijn Ten laatste male even weinig gemeend is als zijn Sapietibus sat het was.

T. KEUZENKAMP

UIT HET BUITENLAND

Red.: F. HAARBOSCH, CH. HAGEMAN, Drs A. TH. DE LANGE en Drs W. P. DEN TURK

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

Unificatie van het Accountantsberoep

In het nummer van 5 Februari 1938 van *The Accountant* komt een artikel voor van *Richard A. Witty F.S.A.A.*, waarin hij een lans breekt om tot een unificatie van het beroep in Engeland te komen. De schrijver stelt zich meer ten doel om in algemeene kring deze idee te propageeren dan een weloverwogen betoog te leveren over de voordeelen en de gunstige resultaten, die door unificatie bereikt kunnen worden. Het is ons niet duidelijk geworden, hoe door unificatie zonder wettelijke regeling op den duur verbetering in de bestaande toestand kan worden verkregen. Aangezien echter samensmelting van de voornaamste vereenigingen in Engeland toch van groot gewicht moet worden geacht, is het niet van belang ontbloot een en ander uit dit artikel over te nemen, temeer waar hier uit blijkt, dat dezelfde problemen zich overal voordoen.

De schrijver begint te stellen, dat het waarschijnlijk is, dat binnen 50 jaar het accountantsberoep zal worden bestuurd door één instantie „speaking with one voice and exercising one undivided authority. Of de datum van unificatie zal vallen binnen de eerstvolgende 10 jaar of zal worden verschoven tot een verder gelegen tijdstip zal afhangen van de houding van de hedendaagsche accountants.

Ieder beroepslid ondervindt een gevoel van ergernis bij de al te talrijke meldingen in de dagbladen van wangedrag door personen, die zich accountant noemen. Van vele zijden worden met verontwaardiging stemmen verheven tegen de uitoefening van accountantswerkzaamheden door personen, die geheel buiten het beroep staan.

Er bestaat samenwerking tusschen de accountants der verschillende vereenigingen in Engeland. Hetzelfde is het geval tusschen Engelsch sprekende accountants van andere landen. Internationale Accountantscongressen schijnen echter den nadruk te leggen op de verdeelde toestand hier te lande. Alhoewel er een volledige verbroedering tusschen de gedelegeerden van dit land bestaat, doet het ontbreken van eenheid afbreuk aan de autoriteit, die in het tegenovergestelde geval van de afvaardiging uit zou gaan.

Op de herdenking van het 50-jarig bestaan van het American Institute of Accountants kon de voorzitter verklaren, dat „after long years of effort we have united our profession”. De onderzochte moeilijkheden in Amerika zijn waarschijnlijk niet minder dan die, welke hier moeten worden overwonnen.

Zou het niet te prefereren zijn, als het beroep meester over zijn eigen lot zou zijn en zelf zou beslissen over de toekomstige inrichting en organisatie van het beroep? Loopt men geen gevaar, dat indien de unificatie niet tot stand komt door het beroep zelf, het van buiten af er toe wordt gedwongen? De bestaande verschillen in de toelatings- en exameneisen moeten verdwijnen, doch dit proces kan uiteraard ten uitvoer worden gebracht gedurende een overgangsperiode. Uniforme regeling der inlegelden, contributies en examengelden, gelijke ervaring